

SUST BOG‘LANGAN TASODIFIY JARAYONLAR UCHUN KATTA CHETLANISHLAR ORALIG‘IDA PSEVDOMOMENTLARNING BAHOLARI

Axmedov Soxibjon Akbarovich

Andijon davlat universiteti Matematika-Mexanika fakulteti dotsenti.

akhmedov.soxibjon@gmail.com

Tursunov Bekzod Burxon o‘g‘li

Andijon Davlat universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti.

bekzodbek19934646@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rozenblatt tipida bog‘langan tasodifiy jarayonlar yig‘indisi uchun normal approksimatsiya bo‘lgan holdagi katta chetlanishlar tipidagi limit teoremlarda semiinvariantlar metodi yordamida notekis baho topilgan. Bu baho yordamida ayirmali psevdomentlar baholangan.

Kalit so‘zlar: Katta chetlanishlar tipidagi limit teoremlar, semiinvariantlar metodi, Statulyavichus sharti, ayirmali psevdomentlar, umumiy lemmalar, Rozenblatt sharti.

ESTIMATES OF PSEUDODOMENTS IN THE RANGE OF LARGE DEVIATIONS FOR WEAKLY COUPLED RANDOM PROCESSES

Annotation: In the article, by the method of semiinvariants, uneven estimates of normal approximation in the limit theorems of large deviations for sums of random processes satisfying the Rosenblatt condition are found.

The results found can be considered as a continuation of similar problems for sums of independent random variables.

Keywords: Limit theorems on large deviations, semiinvariant method, Statulavichius condition, difference pseudo-experiments, general lemmas, Rosenblatt condition.

Kirish.

Bog‘liqmas va bog‘liq bo‘lgan tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi uchun katta chetlanishlar tipidagi limit teoremlarni aniqlashtirish muammolari ehtimollar nazariyasining muhim bo‘limlaridan biri hisoblanadi [1-5].

Ushbu maqolada sust bog'langan tasodifiy jarayonlar uchun normal yaqinlashish bo'lgan holdagi katta chetlanishlar tipidagi limit teoremlarda ayirmali psevdomentlarning baholari va notekis baholar aniqlangan.

Ma'lumki, [3] ayirmali psevdomentlar bog'liqmas tasodifiy miqdorlar uchun limit teoremlarni baholash va asimptotik yoyilmalar olishda muhim vosita hisoblanadi. Undan tashqari ayirmali psevdomentlarni baholash yordamida ba'zi ehtimoliy metrikalarning baholarini ham aniqlash mumkin bo'ladi. Maqolada shu yo'nalishdagi ba'zi masalalarni sust bog'langan tasodifiy jarayonlar uchun yechimlarni topishga harakat qilingan.

Metodlar.

Δ parametrga bog'liq bo'lgan $\eta = \eta_\Delta$ tasodifiy miqdor uchun $E\eta = 0$ va $D\eta = 1$ bo'lib, $F_\eta(x) = P(\eta < x)$ taqsimot funksiyasi bo'lsin.

$\Gamma_k\{\eta\}$ – η ning k -tartibli semiinvariantini, $\Phi(x) = P(N < x) - (0,1)$ – normal taqsimot funksiyasini va $\chi_s(\eta, N) = s \int_{-\infty}^{\infty} |x|^{s-1} |F_\eta(x) - \Phi(x)| dx$ bilan $s \geq 1$ tartibli ayirmali psevdomentlarni belgilaymiz.

Biz $\Gamma_k\{\eta\}$ uchun quyidagi Statulyavichus sharti bajarilishini talab qilamiz:

$$|\Gamma_k\{\eta\}| \leq \frac{H(k!)^{1+\gamma}}{\Delta^{k-2}}, \quad k = 3, 4, \dots \quad (S_\gamma)$$

Bu yerda $\gamma \geq 0$, $H > 0$ o'zgarmas sonlar.

Maqoladagi asosiy natijalarimiz [6] da isbotlangan quyidagi asosiy lemmalarga asoslangan.

1-lemma. $E\eta = 0$ va $D\eta = 1$ bo'lgan η tasodifiy miqdor uchun (S_γ) shart bajarilgan bo'lsin. U holda

1) $0 \leq x \leq 1$ da

$$|F_\eta(-x) - \Phi(-x)| \leq |F_\eta(x) - \Phi(x)| \leq \frac{C(s, \gamma)}{\Delta^{1+2\gamma}}$$

bu yerda $C(s, \gamma) = \frac{2160}{s} \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^{1/(1+2\gamma)} \cdot \left(1 + \frac{2560}{s^4 e^4}\right)$, $0 < s < 1$;

2) $1 \leq x \leq \sqrt[3]{\Delta_\gamma}$ da

$$|F_\eta(-x) - \Phi(-x)| \leq |F_\eta(x) - \Phi(x)| \leq \frac{C(s, \gamma)}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{x^3 \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}}{\Delta^{1+2\gamma}}$$

baholar o'rinli bo'ladi.

2-lemma. $E\eta = 0$ va $D\eta = 1$ bo'lgan η tasodifiy miqdor uchun (S_γ) shart bajarilgan bo'lsin. U holda shunday $C(s, \gamma)$ o'zgarmas topilib quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi.

$$\chi_s(\eta, N) \leq \frac{C(s, \gamma)}{\Delta^{1+2\gamma}}$$

Ushbu natijalarni η bog'liq yoki bog'liqmas bo'lgan tasodifiy jarayonlar yig'indisi bo'lgan holda ishlatish mumkin. Buning uchun η uchun (S_γ) shartni bajarilishini ko'rsatish yetarli bo'ladi.

Natijalar.

$X_t, t = 1, 2, \dots$ $EX_t = 0$ va $DX_t = 1$ bo'lgan (Ω, \mathcal{F}, P) ehtimollar fazosida berilgan tasodifiy jarayon va $\{\mathcal{F}_s^t; 1 \leq s \leq t \leq \infty\}$ quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi σ – algebralar oilasi : $\mathcal{F}_s^t \subset \mathcal{F}, \forall s \leq t; \mathcal{F}_{s_1}^{t_1} \leq \mathcal{F}_{s_2}^{t_2}; \forall [s_1; t_1] \subset [s_2; t_2]; \sigma\{X_n: s \leq n \leq t\} \subset \mathcal{F}_s^t$ X_t larni bog'liqlik darajasi Rozenblatt tipidagi quyidagi koeffitsiyent bilan ifodalangan bo'lsin:

$$\alpha(s, t) = \sup_{A \in \mathcal{F}_s^t, B \in \mathcal{F}_s^\infty} |P(AB) - P(A)P(B)|$$

$$Z_n = \frac{S_n}{B_n}, \quad S_n = \sum_{t=1}^n X_t, \quad B_n^2 = MS_n^2 > n\sigma_0, \quad \sigma_0 > 0$$

Ushbu model uchun yuqoridagi 2 ta lemmada keltirilgan bahoni sust bog'langan tasodifiy jarayonlar uchun aniqlaymiz.

1-teorema.

Agar ba'zi $\gamma_1 \geq 0, H_1 > 0$ lar uchun

$$E|X_1|^k \leq (k!)^{1+\gamma_1} H_1^k, \quad k = 2, 3, \dots$$

$$\alpha(s, t) \leq K_1 \exp\{-b_1(t - s)\}, \quad K_1 > 0, b_1 > 0$$

shartlar o'rinli bo'lganda,

$$|F_{Z_n}(x) - \Phi(x)| = O\left(\frac{x^3 \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}}{n^{2(5+2\gamma_1)}}\right)$$

bo'ladi.

Isbot. [4] dagi 4.24-teoremaga ko'ra $E|X_1|^k \leq (k!)^{1+\gamma_1} H_1^k, k = 2, 3, \dots$ va $\alpha(s, t) \leq K_1 \exp\{-b_1(t - s)\}, K_1 > 0, b_1 > 0$ shartlar bajarilganda,

$$|\Gamma_k\{Z_n\}| \leq (k!)^{3+\gamma_1} B_2 \left(\frac{48e^{\gamma_1} H_1}{b_1 B_n} \right)^{k-2}, k = 2, 3, \dots$$

bo'lib,

$$\gamma = 2 + \gamma_1, \quad \Delta_\gamma = C_\gamma \left(\frac{B_n}{H_0} \right)^{1/(5+2\gamma_1)}$$

o'rinli.

$B_n \geq \sigma_0 \sqrt{n}$ ekanini e'tiborga olsak, $\Delta_\gamma \geq C_\gamma \sqrt{n}$ bo'ladi. Bu topilganlarni 1-lemmadagi bahoga qo'ysak,

$$|F_{Z_n}(x) - \Phi(x)| \leq \frac{C(s, \gamma)}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{x^3 \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}}{\sqrt{n} \frac{1}{(1+2(2+\gamma_1))}} = O\left(\frac{x^3 \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}}{n^{2(5+2\gamma_1)}}\right)$$

kelib chiqadi. **Teorema isbotlandi.**

2-teorema.

Agar ba'zi $\gamma_1 \geq 0, H_1 > 0$ lar uchun

$$E|X_1|^k \leq (k!)^{1+\gamma_1} H_1^k, k = 2, 3, \dots$$

$$\alpha(s, t) \leq K_1 \exp\{-b_1(t-s)\}, \quad K_1 > 0, b_1 > 0$$

shartlar o'rinli bo'lganda,

$$\chi_s(F, N) = O\left(\frac{1}{n^{2(5+2\gamma_1)}}\right)$$

bo'ladi.

Isbot. [4] dagi 4.24-teoremaga ko'ra $E|X_1|^k \leq (k!)^{1+\gamma_1} H_1^k, k = 2, 3, \dots$ va $\alpha(s, t) \leq K_1 \exp\{-b_1(t-s)\}, K_1 > 0, b_1 > 0$

shartlar bajarilganda, $(S_\gamma) \gamma = 2 + \gamma_1, \Delta_\gamma = C_\gamma \left(\frac{B_n}{H_0} \right)^{1/(5+2\gamma_1)}$ larda o'rinli.

$B_n \geq \sigma_0 \sqrt{n}$ ekanini e'tiborga olsak, $\Delta_\gamma \geq C_\gamma \sqrt{n}$ bo'ladi. Bu topilganlarni 2-lemmadagi bahoga qo'ysak,

$$\chi_s(F, N) \leq \frac{C(s, \gamma)}{\Delta^{1+2\gamma}} \leq \frac{C(s, \gamma)}{\sqrt{n} \frac{1}{(1+2(2+\gamma_1))}} = \frac{C(s, \gamma)}{n^{2(5+2\gamma_1)}} = O\left(\frac{1}{n^{2(5+2\gamma_1)}}\right)$$

kelib chiqadi. **Teorema isbotlandi.**

Munozara.

Katta chetlanishlar haqidagi limit teoremlar va ularning amaliy ahamiyati haqida keltirilgan adabiyotlarda batafsil bayon qilingan. Biz bajargan ishlarni Litva matematika maktabi ishlarining davomi sifatida qarash mumkin. Ular bajargan

ishlardagi notekis baholar, ayirmali psevdomentlarning baholari va yana ba'zi masalalar ochiq qolgan. Shularni hisobga olgan holda biz dastavval umumiy lemmalarni isbotladik. So'ng ulardan foydalangan holda sust bog'langan tasodifiy jarayonlar uchun maqolada keltirilgan natijalarni hosil qildik.

Avvalgi ishimizdagi, [7], shu kabi natijalarni tasodifiy jarayonlar tekis chegaralangan va Rozenblatt shartini qanoatlantirganda hosil qilgan edik. Kelajakda yana ham murakkabroq holatlarda shu kabi natijalarni olish va amaliyotga tadbiiq qilish niyatimiz bor.

Adabiyotlar:

1. И.А.Ибрагимов, Ю.В.Линник Независимые и стационарно связанные величины – М. : «Наука», 1965.
2. В.В.Петров Суммы независимых случайных величин – М. : «Наука», 1972.
3. В.М.Золоторев, Современная теория суммирования независимых случайных величин. -М. : «Наука» 1986.
4. Л.Саулис, В.Статулявичус. Предельные теоремы о больших уклонениях. В. : «Мокслас»; 1989.
5. Л. Саулис, В. Статулявичус, Предельные теоремы о больших уклонениях, Итоги науки и техн. Сер.Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 1991, том 81, 219–312. <http://www.mathnet.ru/rus/agreement>
6. Ахмедов С.А, Турсунов Б.Б Оценки разностных псевдомоментов в зонах больших уклонений. «O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali», 361-bet 2023-yil 18-son. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7852572>
7. Tursunov B.B Sust bog'langan tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi uchun markaziy limit teoremadagi katta chetlanishlar oralig'idagi notekis baholar. «Analizning zamonaviy muammolari» nomli respublika miqyosidagi ilmiy konferensiya 274-bet. Qarshi 2023.
8. Axmedov S.A., Tursunov B.B. Bog'liq bo'lgan tasodifiy miqdorlar yig'indisining ayirmali psevdomentlarini baholari haqida. «Matematikani iqtisodiy-texnik masalalarga tadbiiqlari va o'qitish muammolari » respublika ilmiy-amaliy anjumani 143-bet Andijon 2021.